

LA CANOA ESCULPIDA POR EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL INDÍGENA

Morane Almeida de Oliveira

Enlace de video: <https://youtu.be/nCa9kPRQnas>

Presionar imagen para visualizar video.

